

13.00.00- PEDAGOGICAL SCIENCES

UDC: 37.378.095

TA'LIMDA AKADEMIK MOBILLIKNING ISTIQBOLLARI VA
O'QUVCHILARGA PSIXOLOGIK TA'SIRI

PROSPECTS OF ACADEMIC MOBILITY IN EDUCATION AND ITS
PSYCHOLOGICAL IMPACT ON STUDENTS

ПЕРСПЕКТИВЫ АКАДЕМИЧЕСКОЙ МОБИЛЬНОСТИ В
ОБРАЗОВАНИИ И ЕЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА
СТУДЕНТОВ

Ruziyeva Shoxida Fatilloevna [0009-0001-0025-994X]

Buxoro davlat universiteti, tayanch doktorant

Ruziyeva Shokhida Fatilloevna

Bukhara state university, basic doctoral student

Рузиева Шохид Фатиллоевна

Бухарский государственный университет, базовый докторант

E-mail: ruziyevashoxida1998@gmail.com; **Phone:** +998914099137

Raximova Dilorom Jahon qizi [0009-0009-8892-2790]

Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston Milliy universiteti, to'rtinchi bosqich talabasi

Raximova Dilorom Jakhon kizi

National University of Uzbekistan named after Mirzo Ulugbek, fourth year student

Рахимова Дилором Джахон кизи

Национальный университет Узбекистана имени Мирзо Улугбека, студент четвертого курса

E-mail: muhammadnodir97@gmail.com; **Phone:** +998995015095

Annotatsiya. Mazkur maqolada ta'lim tizimidagi akademik mobillikning rivojlanish istiqbollari hamda uning o'quvchilar psixologiyasiga ta'siri tahlil qilinadi. Akademik mobillik zamonaviy ta'limning ajralmas qismi sifatida talabalarga yangi bilim manbalariga ega bo'lish, madaniyatlararo muloqotda qatnashish va mustaqil fikrlashni shakllantirish imkonini beradi. Shu bilan birga, o'quvchilarning yangi muhitga moslashish jarayonida duch keladigan psixologik muammolari - stress, yolg'izlik hissi, madaniy shok kabi omillar ham ko'rib chiqiladi. Muallif ushbu muammolarga barham berish uchun psixologik qo'llab-quvvatlash tizimlarini takomillashtirish va akademik mobillik dasturlarini psixologik tayyorgarlik asosida amalga oshirish zarurligini ta'kidlaydi. Tadqiqotda mahalliy va xalqaro tajribalar qiyosiy tahlil qilinib, akademik mobillikni o'quvchilar shaxsiy va kasbiy rivojiga xizmat qildirish bo'yicha amaliy tavsiyalar beriladi. Shuningdek, mamlakatimiz oliy ta'lim tizimida kadrlar tayyorlashda xalqaro tajribalarni e'tirof etish, zamonaviy ta'limning sifat jihatlarini yanada oshirish, bu boradagi samarali tadqiqotlarni yangi bosqichga ko'tarish masalalari tahlil qilingan bo'lib, ta'limda akademik mobillikning muhim yo'nalishlari, muammolar va istiqbollar yoritilgan.

Mualliflar bu muammolarni bartaraf etishda psixologik qo‘llab-quvvatlash tizimini takomillashtirish, akademik mobillik dasturlarini psixologik tayyorgarlik asosida tashkil etish muhimligini ta’kidlaydi. Tadqiqotda mahalliy va xalqaro tajribalar tahlil qilinib, o‘quvchilarning shaxsiy va kasbiy rivojiga xizmat qiluvchi amaliy tavsiyalar berilgan. Shuningdek, oliy ta’lim tizimida xalqaro tajribani tatbiq etish, ta’lim sifati va samaradorligini oshirishga doir muhim yo‘nalishlar va istiqbollari yoritilgan.

Kalit so‘zlar akademik mobillik, zamonaviy kadr, kreativlik, xalqaro faoliyat, malakali mutaxassis, ta’lim dasturlari, mobillik dasturi, ta’limning globallasuvi.

Abstract. The article analyzes the prospects for the development of academic mobility in the education system and its impact on the psychology of students. Academic mobility, as an integral part of modern education, allows students to gain access to new sources of knowledge, participate in intercultural dialogue and develop independent thinking. At the same time, such factors as psychological problems that students face in the process of adaptation to a new environment are taken into account: stress, loneliness, culture shock. The author emphasizes the need to improve the systems of psychological support and the introduction of academic mobility programs based on psychological training to eliminate these problems. The study presents a comparative analysis of local and international experience, as well as practical recommendations for the use of academic mobility for the personal and professional development of students. The issues of recognition of international experience in training personnel in the higher education system of our country, further improvement of the quality of modern education, bringing effective research in this area to a new level were also analyzed, important areas, problems and prospects of academic mobility in education were highlighted.

The authors emphasize the importance of improving the psychological support system and organizing academic mobility programs based on psychological preparation in order to overcome these problems. The study analyzes local and international experiences and provides practical recommendations that serve the personal and professional development of students. It also highlights important areas and prospects for implementing international experience in the higher education system and improving the quality and efficiency of education.

Keywords: academic mobility, modern personnel, creativity, international activity, qualified specialist, educational programs, mobility program, globalization of education.

Аннотация. В статье анализируются перспективы развития академической мобильности в системе образования и ее влияние на психологию студентов. Академическая мобильность, как неотъемлемая часть современного образования, позволяет студентам получать доступ к новым источникам знаний, участвовать в межкультурном диалоге и развивать самостоятельное мышление. При этом учитываются и такие факторы, как психологические проблемы, с которыми сталкиваются студенты в процессе адаптации к новой среде: стресс, чувство одиночества, культурный шок. Автор подчеркивает необходимость совершенствования систем психологической поддержки и

внедрения программ академической мобильности, основанных на психологической подготовке, для устранения этих проблем. В исследовании представлен сравнительный анализ местного и международного опыта, а также практические рекомендации по использованию академической мобильности в целях личностного и профессионального развития студентов. Также были проанализированы вопросы признания международного опыта подготовки кадров в системе высшего образования нашей страны, дальнейшего повышения качества современного образования, вывода на новый уровень эффективных исследований в этой области, выделены важные направления, проблемы и перспективы академической мобильности в образовании.

Авторы подчеркивают важность совершенствования системы психологической поддержки и организации программ академической мобильности на основе психологической подготовки для преодоления этих проблем. В исследовании проанализирован местный и международный опыт и предоставлены практические рекомендации, способствующие личностному и профессиональному развитию студентов. В нем также обозначены важные направления и перспективы внедрения международного опыта в систему высшего образования, повышения качества и эффективности образования.

Ключевые слова: академическая мобильность, современные кадры, креативность, международная деятельность, квалифицированный специалист, образовательные программы, программа мобильности, глобализация образования

For citation: Ruziyeva Sh.F., Rakhimova D.J. Prospects of academic mobility in education and its psychological impact on students. Towards a new economy, pedagogy and technology. 2025; 2(1): 139-149. <https://doi.org/>

Kirish Bugungi kunda Yangi O‘zbekistonda sog‘lom, barkamol avlodni voyaga yetkazish muhim va ustuvor vazifaga aylandi, rivojlanayotgan jamiyatimizning o‘z oldiga qo‘ygan oliyjanob maqsadi - kelajagi buyuk davlatni barpo etish vazifasi shuni taqozo etadi. Darhaqiqat, davlatimizning bosh maqsadi ham kelajak avlodning istiqbolini ta‘minlashga, zarur shart-sharoit yaratishga, ularni yetuk insonlar qilib tarbiyalashga qaratilgan.

Jamiyat ijtimoiy-siyosiy, iqtisodiy, madaniy, ma‘naviy yangilanishining muhim subyektlaridan bo‘lib, turmushida ro‘y berayotgan jarayonlarga o‘z ta‘sirini o‘tkazadi va taraqqiyotni harakatga keltirishda muhim rol o‘ynaydi, ularning ushbu mas‘uliyatli vazifani bajarishlari va erkin rivojlanishlari, ijodiy bunyodkorlik faoliyatini amalga oshirishlari uchun Yangi O‘zbekistonda qulay imkoniyatlar yaratilgan va bu borada katta amaliy ishlar qilinmoqda. Mamlakatimizning ertangi kuni qanday bo‘lishi yoshlarning har tomonlama salohiyati va yetukligiga bog‘liq.

Jahon miqyosidagi tadqiqotlardan ma‘lumki, ta‘lim jarayonining barcha bosqichlarida shaxsni har tomonlama rivojlantirish va voyaga yetkazish, unda ijodkorlik, komillik va malakali mutaxassisga xos sifatlarni shakllantirish, ijtimoiylashtirish va mustaqil, tanqidiy, kreativ fikrlash qobiliyatlarini tarbiyalashga

yo'naltirilishi muhim o'rin tutadi. Mamlakatimizda so'nggi yillarda olib borilayotgan islohotlar natijasi hamda 2030-yilgacha belgilangan xalqaro ta'lim konsepsiyasida "Butun hayot davomida sifatli ta'lim olishga imkoniyat yaratish" tamoyili asosida oliy ta'limda yoshlarning kreativlik sifatlarini rivojlantirish, an'anaviy yondashishdan farqli yangi g'oyalarni yaratish, bir qolipda fikrlamaslik, o'ziga xoslik, tashabbuskorlik qobiliyatlarini rivojlantirish talab etiladi.

Mamlakatimizda ijtimoiy institut bo'lgan oliy ta'lim jamiyatning rivoji va farovonligi uchun zarur maskan hisoblanib, nafaqat barqaror va ustun bo'lishi, balki tez o'zgarayotgan va kutilmagan globalashtirilgan jamiyatda muammolarni hal etish uchun doimiy rivojlanishi lozim. Shu sababli professor-o'qituvchilar, tadqiqotchilar va bo'lajak mutaxassislardan ta'lim-tarbiya nazariyasi va amaliyotida, shuningdek ushbu jarayonning barcha sohalarida kreativ g'oyalar va innovatsiyalar kutilmoqda.

Mamlakatimiz oliy ta'lim tizimida kadrlar tayyorlashning erishilgan darajasini xalqaro maydonda e'tirof etish, zamonaviy ta'limning sifat jihatlarini yanada oshirish, bu boradagi samarali tadqiqotlarni yangi bosqichga ko'tarish o'ta muhim ahamiyat kasb etadi. Ta'limning zamonaviylashuvi o'qitishda kreativ yondashuv bilan belgilanib, u bilim, ko'nikma va malakalarni rivojlantirish va takomillashtirish xususiyatini o'zgartiradi, o'zlashtirilayotgan fanlar mazmunini rivojlantirish, zamonaviy o'qitish texnologiyalarini qo'llash jarayonini sezilarli darajada kengaytirish imkonini beradi. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Oliy Majlisga Murojaatnomasida Yangi O'zbekiston uchun eng katta investitsiya bo'lgan ta'limni qo'llab-quvvatlash, mamlakatimizni ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirishda munosib hissa qo'shuvchi, zamonaviy bilim va pedagogik texnologiyalarni qo'llash ko'nikmalariga ega, yuqori malakali mutaxassislar tayyorlash, yangi metodika asosida o'qitishni tashkil etish, ilg'or ta'lim standartlari va metodikalarini joriy etish uchun alohida ilmiy institut va laboratoriyalar tashkil qilish orqali ta'lim sohasini yanada takomillashtirish borasida tizimli tadbirlar belgilab berilgan.

Zamonaviy ta'limni yuqori bosqichlarga ko'tarish, jahon andozalari va talablariga mos ravishda isloh etish masalalarini yechishda akademik mobillik dasturlari alohida o'rin egallaydi. Aynan shu asnoda akademik mobillik bo'yicha ta'lim loyihalarini amalga oshirish lozim.

Akademik mobillik bo'yicha o'qitiladigan ayrim fanlardan o'quv mashg'ulotlarini o'tkazishga xorij professor-o'qituvchilarni jalb etish lozim. Ta'lim sifatini yuqori darajalarni ushlab uchun mukammal, masofaviy elektron ta'lim tizimini yaratish ham muhim. Unga barcha fanlar majmualari, adabiyotlari, videodarsliklar va umuman ta'lim olish uchun barcha materiallar kiritilishi yaxshi natija beradi.

Akademik mobillik - qabul qiluvchi muassasada o'quvchi-talabanning vaqtincha ta'lim olish davrida sinov birliklarini o'zlashtirishi va ularni jo'natuvchi muassasa tomonidan tan olinishi.

Akademik mobillik - Boloniya deklaratsiyasining asosiy tamoyllaridan biri va xalqaro faoliyatning eng muhim yo'nalishlaridan biri sifatida ta'lim sifatini va ilmiy tadqiqotlar samaradorligini oshirish, boshqaruv tizimini takomillashtirish, tashqi va

ichki integratsiya aloqalarini o'rnatishga yordam beradi. Akademik mobillik - xorij ta'lim hududini shakllantirish vositasi va maqsadi hisoblanadi.

Boloniya deklaratsiyasi ko'p bosqichli oliy ta'lim tizimi va kredit-modulli ta'lim tizimini joriy etish, ta'lim sifatini ta'minlash, davlat tizimini modernizatsiya qilish va ichki ta'lim tizimini rivojlantirish asosida Yevropada yagona ta'lim makonini yaratishni tartibga soladi.

Akademik mobillikning xorijiy amaliyotlardan o'ziga xos farqlari mavjud: talabalar xorij ta'lim muassasalarida ham cheklangan, ham uzoq muddatga - bir semestrndan o'quv yiligacha o'qish imkoniyatiga ega; bunday xizmat safarlarida ular to'liq o'qitilgan, chet tilini, o'quv rejasiga muvofiq ma'lum fanlarni o'rgangan bo'lsa, talaba tegishli hujjatlarni taqdim etgan taqdirda tayanch ta'lim muassasasiga qaytib kelganida hisobga olinadi.

Afsuski, bizning mamlakatimiz uchun talabalarning mobilligi hali Markaziy Yevropa talabalari ko'tara oladigan darajada keng tarqalgan emas. Buning uchun bir qator ob'yektiv omillar mavjud: Markaziy Yevropada davlat chegaralari yo'q, shuning uchun mamlakatlar o'rtasida harakatlanish qiyin emas, ular orasidagi masofa boshqa masofalar bilan taqqoslanmaydi. Erta yoshdan boshlab, Yevropaliklar turli tillarda so'zlashuvchilar bilan muloqot qilishadi, bu esa o'smirlik davrida ikki yoki uch tilda gapirishga imkon beradi. Bu omillar yevropalik talabalarga bir ta'lim muassasasidan boshqasiga erkin o'tish, turli ta'lim dasturlarini o'zlashtirish imkonini beradi.

Ta'lim makonida talabalarning akademik mobilligini rivojlantirish bir qator cheklovlarga ega. Bular quyidagilar (1-rasm).

1-rasm. Talabalarning akademik mobilligini rivojlantirishdagi cheklovlar

Ulardan ba'zilari faqat federal darajada, ba'zilari esa ta'lim muassasasi darajasida olib tashlanishi mumkin. Shuningdek, akademik mobillikning rivojlanishiga ta'sir qiluvchi sub'yektiv omilni ajratib ko'rsatish kerak. Talabalarning o'zlari mobillik sub'yektiga aylanish istagi, boshqacha aytganda, ularning hamkor ta'lim muassasalarining turli ta'lim dasturlari sharoitida ta'lim olishidir [1].

Talabalarning akademik mobilligi ostida, talabaning ma'lum bir muddatga (bir yilgacha) ta'lim bilan bog'liq bo'lgan boshqa ta'lim muassasasiga (o'z mamlakatida yoki chet elda) o'qish uchun harakatlanishini tushunamiz. So'ngra talaba o'zining asosiy ta'lim muassasasiga qaytadi. Akademik mobillik zamonaviy ta'limning ajralmas xususiyati hisoblanadi. Ushbu tendensiya umuman ta'lim tizimini

takomillashtirish bo'yicha olingan fikrlarni yanada qo'llash uchun ushbu jarayonning barcha jihatlarini o'rganish zarurligini ta'minlaydi. Shu jihatdan talabalarning akademik mobilligini amalga oshirish eng muhim masaladir. Shunday qilib, akademik mobillikni ta'limning globallashuvi omili sifatida, ta'limni integrasiyalashuv mexanizmi sifatida ko'rish mumkin.

Ta'lim subyekting sifati shaxsning shakllanishiga ta'sir qiladi. Akademik mobillik Boloniya jarayoni doirasida Yevropa ta'lim hududini shakllantirishning zaruriy sharti sifatida ko'rib chiqiladi. Boloniya jarayonining asosiy yo'nalishlaridan biri talabalar, o'qituvchilar, tadqiqotchilar ta'lim almashinuvining akademik mobillik darajasini oshirishdir.

Mavzuga oid adabiyotlar sharhi. So'nggi yillarda akademik mobillik, V.A.Galichinning fikriga ko'ra, inson sifatini oshirishning samarali vositalaridan biri sifatida tan olingan. Globallashuvning rivojlanishi bilan mamlakatlar o'rtasida fan va ta'lim sohasidagi almashinuv tez sur'atlar bilan o'sib bormoqda. Bu mazkur yo'nalishda millatlararo hamkorlikni kengaytirish va mustahkamlashga, milliy ta'lim tizimlarining raqobatbardoshligini kuchaytirishga xizmat qilmoqda [8, 2-b.].

Boloniya hujjatlarida mobillikning ahamiyati haqidagi qarash har doim mavjud.

Mazkur maqolada akademik mobillik tushunchasini ochib berish uchun quyidagi hujjatlardan foydalandik (2-rasm).

2-rasm. Akademik mobillikning asosini tashkil etuvchi hujjatlar

V.I.Bogoslovskiy ta'kidlashicha, talabalar, o'qituvchilar akademik mobilligini rivojlantirish davlatlarning Boloniya jarayoniga qo'shilishining eng muhim yo'nalishlaridan biri bo'lib, ko'p bosqichli ta'lim tizimini va kredit tizimini joriy etish bilan bir qatorda, o'z ichiga modulli ta'lim tizimi, ta'lim sifatini ta'minlashning davlat tizimlarini modernizasiya qilish va ta'lim muassasasi ichidagi ta'lim sifatini boshqarish tizimlarini va ta'lim hujjatlarining yangi formatlarini ishlab chiqishni oladi [4, 3-b.].

V.I.Bogoslovskiyning yozishicha, bir yillik stajirovkada ta'lim muassasalariga birinchi semestrda chet ellik talabalarni ingliz tilida, ikkinchi semestrda esa qabul qiluvchi davlat tilida o'qitish tavsiya etiladi, ammo bu faqat o'qish uchun maqbul

bo'lishi mumkin. Aniq fanlar va muhandislik ta'limi, hatto shunga o'xshash tillar bo'lishi ham mumkin. O'z navbatida, bu nafaqat til yoki gumanitar fanlar emas, balki barcha ta'lim muassasalarida ingliz tilini chuqur o'rganishni tashkil etish masalasini ko'taradi [3]. Demak, akademik mobillik shaxsiy va kasbiy rivojlanish uchun juda muhim jarayondir, chunki uning har bir ishtirokchisi hayotiy vaziyatlarni hal qilish va bir vaqtning o'zida ularni o'z va boshqa madaniyat nuqtai nazaridan tahlil qilish zarurati bilan duch keladi.

Turli mualliflar akademik mobillikni turli ko'rsatkichlar bo'yicha tasniflaydilar, ammo bizning tadqiqotimiz kontekstida talabalarning akademik mobilligining uch turini ajratib ko'rsatish kerak (3-rasm).

3-rasm. Akademik mobillikning turlari

Akademik mobillik, tadqiqotchilar ta'kidlaganidek, talabalarga bir qator maqsadlarga erishish va ehtiyojlarni qondirish imkonini beradi. Maqsadlar va ehtiyojlar juda xilma-xil bo'lishi mumkin va ular ham oqilona (yangi vakolatlarni o'zlashtirish), ham hissiy (ota-onalardan uzoqlashish) bo'lishi mumkin.

V.I.Bogoslovskiyning fikricha, bugungi kunda mobillikning asosiy vazifalari talabaga tanlangan ta'lim yo'nalishi bo'yicha ko'p qirrali xorij ta'limini olish imkoniyatini berish, yetakchi ilmiy maktablar an'anaviy tarzda shakllangan tan olingan ta'lim va fan markazlariga kirish imkoniyatini ta'minlash, talabaning xorij madaniyatining barcha sohalari bo'yicha bilimini kengaytirishga yordam beradi [3].

V.A.Galichinning fikricha, mobillik boshqa muammolarni hal qilish uchun ham muhimdir. Bu shaxsni rivojlantirish, bilim darajasini oshirish va odamlarni ish bilan ta'minlash imkoniyatlarini yaratish uchun zarur. Bu yangi bilimlarni to'plash, turli o'qituvchilardan o'rganish va yangi vaziyatlarda o'zingizni, takliflaringizni va malakalaringizni sinab ko'rish imkoniyatini beradi. Mobillik til o'rganishga yordam

beradi [2]. T.A.Fugelov fikricha, ta'lim muassasasida shakllangan har bir muhit ham kasbiy mobillik talabani shakllantirish uchun sharoit yaratmaydi. Demak, ta'lim muassasasida yoshlarni ijtimoiy munosabatlarga kirishish, hayot va kasbga tayyorlash uchun shart-sharoitlarni yaratish zarurligi to'g'risida savol tug'iladi [4].

Lomonosov nomidagi Moskva davlat universiteti rektori V.A.Sadovnichiyning yozishicha, akademik mobillikni amalga oshiruvchi talabalar hamkor ta'lim muassasalariga quyidagilar uchun yuboriladi:

- qo'shma diplom (darajali) dasturlari doirasida o'qish;
- ta'lim muassasalararo hamkorlik doirasida (ikkinchi diplom bermasdan), shu jumladan, akademik almashinuv dasturlari doirasidagi ta'limni o'z ichiga oladi;
- stajirovkadan o'tish (shu jumladan til);
- o'quv (tadqiqot, ishlab chiqarish) amaliyotidan o'tish;
- yozgi maktablarda (semestrlarda) qatnashish [5].

O'z navbatida, E.V.Kuzevanov talabaning tadqiqot holatini shakllantirish zarurligini ta'kidlaydi. Uni shakllantirish jarayonining samaradorligi pedagogik shart-sharoitlar tizimi bo'lgan tadqiqot muhitini yaratish zarurati bilan bog'liq [6, 47-b.].

V.A.Sadovnichiyning fikricha, o'quvchi-talabalarning akademik mobilligidan foydalanish kerak, ularni doimo bir xil devorlarda o'rganish shart emas. Boshqa markazlarda dasturlarni taklif qilishingiz mumkin. Davlatda akademik mobillik tizimini yaratish kerak. Ta'lim sifatini oshirish jiddiy masala bo'lib, bu butun ta'lim tizimining tizimli ishlashini taqozo etadi hamda bu muammoni hal qilmasdan, biz tez orada ta'limimiz obro'sini va an'alarini yo'qotamiz. Bunday ulkan maqsadni muvaffaqiyatli amalga oshirish uchun o'quv dasturlarini moslashtirish, imtihon natijalarini xalqaro miqyosda o'zaro tan olish, o'quvchilarning akademik mobillikka tayyorligini qo'llab-quvvatlash lozim. Bunda o'quvchilar o'rtasida akademik mobillikni rivojlantiruvchi usullarni rag'batlantiruvchi ta'lim muhitini, axborotning to'liqligi va adekvatligini, o'quvchilar o'rtasidagi dinamik o'zaro aloqani belgilovchi loyiha texnologiyalari bilan birgalikda qo'llash maqsadga muvofiq ko'rinadi.

Mobillik dasturi - ta'lim to'g'risidagi kelishuv asosida akademik mobillik davrida o'quvchi-talaba tomonidan o'zlashtirilishi lozim bo'lgan ta'lim dasturidir. Zamonaviy ta'limni yuqori bosqichlarga ko'tarish, jahon andozalari va talabalariga mos ravishda isloh etish masalalarini yechishda akademik mobillik dasturlari alohida o'rin egallaydi.

Tadqiqot metodologiyasi va metodlari. Ko'pgina tadqiqotchilarning ta'kidlashicha, Boloniya kelishuvi dasturida qatnashgan talabalar akademik mobillikdagi asosiy to'siqlar - til va "kreditlar" tizimining nomuvofiqligi. Faqatgina bunday dasturlarda qatnashishni rejalashtirayotgan talabalar akademik mobillikni amalga oshirishdagi asosiy to'siq sifatida moddiy tomonni qayd etadilar.

V.I.Bogoslovskiy va uning hamkasblarining fikriga ko'ra, talabalarning akademik almashinuvini to'xtatuvchi asosiy omil bu masalaning moliyaviy tomonidir [3]. Ammo akademik almashinuv dasturlaridan birida qatnashish uchun to'lovga qodir bo'lgan talabalar chet elda o'qishda ham muammolarga duch kelishadi.

Boshqacha qilib aytganda, akademik mobillikdagi yuqoridagi cheklovlar tufayli talabalar, men chet el ta'lim muassasasida o'qish uchun vaqtimni behuda

o'tkazdimmi, deb o'ylashmoqda. Bu savol mutlaqo adolatli, chunki ta'lim muassasasiga qaytgan talabalar o'tkazib yuborilgan semestr dasturini olishga majbur bo'lishadi.

Psixologik nuqtai nazardan, va'da qilingan va aslida nima o'rtasida ichki qarama-qarshilik mavjud. Shu munosabat bilan, ko'plab mutaxassislarning fikriga ko'ra, akademik mobillikni yanada rivojlantirish bo'yicha o'quv dasturlarini sinxronlashtirish, ta'lim va ilmiy darajalar to'g'risidagi hujjatlarini chet elda tan olish kabi xalqaro miqyosdagi muammolarni hal qilmasdan mumkin emas.

1. Xorijiy universitetlardagi ta'lim dasturlari va kurslari tuzilmalarida farq bor.

Ushbu muammo 2002 yilda Stokgolm seminarida taklif qilingan ta'lim dasturlari mezonlariga rioya qilmaslikdan kelib chiqadi. Bu mezonlarning asosiylari quyidagilardir:

- umumiy darajani aks ettiruvchi yagona hujjat berish;
- akademik almashinuv dasturlarida ishtirok etuvchi ikkita ta'lim muassasasi tomonidan o'quv rejalari va ta'lim dasturlarini tasdiqlash;
- bitiruvchilarning yakuniy bilim va ko'nikmalariga qo'yiladigan talablarni qabul qilish, kredit birliklarining yagona tizimini tanlash;
- hamkor ta'lim muassasalarida o'qish jarayonida talabalarning o'quv natijalarini to'liq tan olish imkoniyati;
- akademik almashinuv dasturlari talabalar va o'qituvchilarning mobilligini ta'minlashi kerak.

Mezonlarning aniqligiga qaramay, amalda ularni amalga oshirish qiyin. Hamkor ta'lim muassasalarida bir vaqtning o'zida amalga oshirilayotgan dasturlarni ta'limning davlat ta'lim standartining talablari bilan birlashtirish qiyin. Bu muammoni ikkita diplom olish orqali hal qilish mumkin. Biroq, bu yondashuv yuqorida taklif qilingan birinchi mezonga ziddir.

2. Kredit va baholarni o'tkazish muammolari. Kredit va baholash tushunchalarini sharhlash asosida xulosa qilishimiz mumkinki, ular bir-birini to'ldiruvchi bo'lsa-da, kredit miqdoriy ko'rsatkich, baholash esa talabaning o'rganish natijasida olgan bilimining sifat ko'rsatkichidir. Olingan bilimlar sifatini saqlab qolgan holda va ta'lim sifati ustidan samarali nazoratni ta'minlagan holda kreditlarni fanlar bo'yicha taqsimlash borasida ko'plab savollar tug'iladi.

Bugungi kunda, bu masalalar to'liq hal qilinmaganligi sababli, talabalar va o'qituvchilar akademik almashinuv sohasida pedagogik qiyinchiliklarni boshdan kechirmoqda [7].

3. Keyingi to'siq, o'quv rejalarning nomuvofiqligi. Ko'pchilik davlatlarda o'qitish shartlari qat'iy belgilangan va ta'lim davlat ta'lim standarti bilan tartibga solinadi. Bu holat ta'lim muassasalarini har bir semestr uchun kurslarni belgilashga majbur qiladi. O'quv rejasini bajarmaslik o'qishdan chetlashtirish uchun asos bo'ladi [8].

Tahlil va natijalar. Ta'lim muassasalarining o'quv rejalari bir-biriga mos kelmaganligi sababli (ta'lim muassasasi har bir semestrda milliy-mintaqaviy komponentni hisobga olgan holda fanlarni mustaqil ravishda belgilash imkoniyatiga ega), akademik mobillikni amalga oshirish amalda imkonsiz bo'lib qoladi.

To'g'ridan-to'g'ri davlat darajasida hal qilinishi kerak bo'lgan yana bir muammoni alohida ta'kidlash kerak - bu viza va pasport berishdir. Ushbu hujjatlarni qayta ishlash tizimi uzun navbatlar va byurokratiya bilan murakkablashadi, bu esa akademik almashinuv uchun qo'shimcha psixologik to'siq yaratadi.

Davlatlarda tahsil olayotgan chet ellik talaba uchun qiyinchilik shundan iboratki, o'qish davomida u mehnat faoliyati bilan shug'ullanish imkoniyatiga ega emas. Shu bilan birga, ushbu muammoni hal qilish chet el fuqarolarini boshqa davlatda ta'lim olishga jalb qilish imkonini beradi [9]. Talabalar uchun akademik mobillik turli ta'lim muassasalarida o'qish, o'qituvchilar va boshqaruv xodimlari uchun esa tajriba almashish, yangi kompetensiyalarni egallash maqsadida boshqalariga tashrif buyurish imkoniyati sifatida qaraladi. Boloniya deklaratsiyasini yaratuvchilarga ko'ra, har bir talaba kamida bir semestrni "boshqa joyda, afzalroq chet elda" o'tkazishi maqsadga muvofiqdir.

Bo'lajak mutaxassis zamonaviy professional adabiyotlar, yangi asbob-uskunalar va jihozlar bilan tanishish imkoniyatiga ega bo'lganligi sababli, bunday almashinuvlarning qiymatini ortiqcha baholab bo'lmaydi.

O'quvchilar va o'qituvchiga masofaviy o'qishda qulaylik yaratish maqsadida "vebinar tizimi" joriy qilinib ushbu tizim orqali o'quv mashg'ulotlarini video va audio konferentsiya shaklida olib borish mumkin. Bu tizimni joriy qilib, professor-o'qituvchilar salohiyatidan foydalanib, ularga yangi pedagogik va interfaol usullar orqali bilim olish jarayonini optimallashtirish mumkin.

O'zbekistonning xalqaro reytinglarga kirishining o'ziga xos shartlaridan biri nufuzli ta'lim muassasalari bilan akademik mobillik tizimini yo'lga qo'yishdir. Ushbu tamoyilni amalga oshirishning yana bir sharti bu, ta'lim mazmunini shaxsiy va kasbiy vakolatlarni shakllantirishga hamda o'zgarishga tayyorlikka moyillik bilan rivojlantirishdir. Xorij mamlakatlarining akademik mobillikni rivojlantirish, masofaviy ta'limni qo'llab-quvvatlash, yagona malakaviy tizimni yaratish, sifat nazorati va umuman, yagona ta'lim makoni g'oyasini amalga oshirish kabi yo'nalishlardagi sa'y-harakatlari o'quv jarayonining individualligini oshirishga va moslashuvchanligini oshirishga qaratilgan.

Xulosa va takliflar. Shunday qilib, Boloniya deklaratsiyasi mobillikni oshirish sohasidagi vazifalarni shakllantiradi: harakat erkinligini samarali amalga oshirish yo'lidagi to'siqlarni bartaraf etish orqali mobillikni rag'batlantirish, ayniqsa quyidagilarga e'tibor berish kerak:

- talabalar uchun ta'lim muassasalari va tegishli xizmatlardan foydalanish imkoniyati;

- o'qituvchilar, ilmiy xodimlar uchun Yevropa davlatlarida ilmiy tadqiqot, o'qitish va qayta tayyorlash maqsadida o'tkazgan davrlarini ularning maqomi va qonuniy huquqlarini buzmaganda holda tan olish va tasdiqlashdir.

Adabiyotlar ro'yxati.

1. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining "Oliy ta'lim muassasalarida ta'lim jarayonini tashkil etish bilan bog'liq tizimni takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi 31.12.2020-yildagi 824-son qarori

2. Manayeva N.N. (2015) Universitet talabasining axborot harakatchanligi zamonaviy dunyoda talabalarning ta'lim sifatining tarkibiy qismi sifatida // Rossiya pedagogik ta'lim. №10. 54-59 bet.
3. Galichin, V.A. (2009) Ta'limning xalqarolashuvi sharoitida akademik harakatchanlik. M.: Univer. kitob, 460 b.
4. Bogoslovskiy V.I., Pisaryeva S.A., Tryapitsyna A.P. (2007) Ko'p bosqichli universitet ta'limida akademik harakatchanlikni rivojlantirish: o'qituvchilar uchun tavsiyalar usuli. Sankt-Peterburg: Rossiya davlat pedagogika universiteti nashriyoti, 95 b.
5. Fugelova T.A. (2010) Mobil talaba-universitetning ta'lim va rivojlanayotgan muhiti mavzusi // Sibir pedagogika jurnali. № 5. 106-116 b.
6. Sadovnichiy V.A. Shaxsiy akademik harakatchanlik bo'yicha taxminiy qoida. URL: <http://inpro.msu.ru/files/an/individual.doc>
7. Агишев Р.Р. Программы академической мобильности: особенности и возможности // Распространение Болонского процесса: от деклараций к внедрению на практике: В 3 ч.
8. Тенденции развития Болонского процесса, его инструменты и опыт внедрения. (2008) Казань: КГТУ им. А.Н.Туполева, С. 103-110.
9. Богословский И.В. и др. (2007) Академическая мобильность: реализация в Болонском процессе: Метод. пособие для студентов. СПб.: РГПУ им. А.И.Герцена, 55 с.
10. Галичин В.А. (2009) Академическая мобильность в условиях интернационализации образования М.: Университетская книга, 460 с.
11. Мусаев У. (2002) Интеграция, таълим жараёнини оптималлаштиришнинг муҳим принципи//Халқ таълими журнали, № 6. Б. 4-7.
12. Бринёв Н.С. Академическая мобильность студентов как фактор развития процесса интернационализации образования. <http://www.prof.msu.ru/publ/omsk2/o60/html>
13. Семин Н.В., Артамонова Ю.Д., Демчук А.Л., Лукшин А.В., Муравьева А.А., Олейникова О.Н. (2007) Академическая мобильность в России: нормативно-методическое обеспечение. М.: МГУ. 208 с.
14. Самиева Ш.Х., Маджидова М.Х. (2020) Эстетическое мировоззрение как один из компонентов образования и воспитания